

DESIGUALDADES ESPACIAIS NA ALFABETIZAÇÃO POR RAÇA/COR NOS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ: UMA ANÁLISE COM ÍNDICES DE MORAN GLOBAL E LOCAL

VIRGÍLIO CARDOZO DA SILVA NETO ¹

AMANDA BEZERRA MATIAS ²

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - IFPI

Curso Superior de Tecnologia em Geoprocessamento

Departamento de Informação, Saúde, Ambiente e Produção Alimentícia, Teresina, Piauí

¹virgiliocardozo2018@gmail.com, ²amanda.matias@ifpi.edu.br

RESUMO – Este estudo analisa os padrões espaciais da alfabetização por raça/cor nos municípios do estado do Piauí, com base nos dados do Censo Demográfico de 2022. Foram aplicados métodos de análise estatística espacial, incluindo o Índice de Moran Global, o Índice de Moran Local (LISA) e mapas coropléticos para os grupos raciais pardo, branco, negro, indígena e amarelo. Os resultados revelaram fortes desigualdades regionais: para pardos, brancos e negros, as maiores taxas de alfabetização e os agrupamentos do tipo Alto–Alto se concentraram no sul e sudoeste do estado, enquanto os menores índices e clusters Baixo–Baixo predominaram no norte e leste. Para indígenas e amarelos, a análise foi prejudicada pela escassez de dados e alta dispersão, refletida na ausência de autocorrelação significativa ou apenas fraca. Os índices de Moran Global reforçaram essas tendências, com valores moderados para pardos (0,341), negros (0,297) e brancos (0,261). Os achados destacam desigualdades territoriais e raciais persistentes na alfabetização, evidenciando a necessidade de políticas educacionais específicas para reduzir essas disparidades.

ABSTRACT – This study analyzes the spatial patterns of literacy rates by race/color in the municipalities of the state of Piauí, Brazil, based on data from the 2022 Census. Spatial statistical analysis methods, including the Global Moran's I, the Local Moran's I (LISA), and choropleth maps, were applied to the racial groups: brown, white, black, indigenous, and yellow. The results revealed significant regional disparities: for brown, white, and black populations, the highest literacy rates and High–High clusters were concentrated in the southern and southwestern regions of the state, while the lowest rates and Low–Low clusters prevailed in the northern and eastern regions. For indigenous and yellow populations, the analysis was hindered by data scarcity and high dispersion, resulting in weak or non-significant spatial autocorrelation. The Global Moran's I confirmed these trends, with moderate values for brown (0.341), black (0.297), and white (0.261) populations. These findings highlight persistent territorial and racial inequalities in literacy, emphasizing the need for targeted educational policies to reduce these disparities.

1 INTRODUÇÃO

A estatística é uma ciência dedicada à análise de dados para avaliar hipóteses, verifica a robustez de evidências, identifica relações entre grupos ou determinados fenômenos de interesse (Windish; Diener-West, 2006). Trata-se de um dos mais antigos instrumentos para se compreender as condições educacionais de uma população e como ela ocorre. (Ribeiro, 2007). Entre alguns indicadores educacionais, a alfabetização se destaca como um pilar insubstituível para o desenvolvimento humano e social, além de ser decisiva para se estimar o acesso à educação e a qualidade de vida. Já o analfabetismo compromete o acesso à informação, diminuindo a oportunidade de emprego e contribuindo para a exclusão social (Fé, 2025).

A compreensão de padrões de alfabetização entre diferentes grupos raciais, permite não apenas evidenciar desigualdades históricas, como também orientar políticas públicas mais igualitárias e eficazes em locais específicos mais afetados pelo baixo percentual de alfabetização. Essa desigualdade é uma realidade preocupante no Brasil, visto que, de acordo com os resultados de 2022 do PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes),

aproximadamente 50% dos estudantes brasileiros de 15 anos não atingiram o nível mínimo de proficiência em leitura, considerado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (*Organisation for Economic Co-operation and Development* – OCDE) como essencial para o exercício pleno da cidadania (OCDE, 2023). Essa situação ocorre de forma mais grave nas regiões Norte e Nordeste do país entre estudantes de escolas públicas, demonstrando desigualdades estruturais do sistema educacional e da sociedade brasileira. Esse estudo com foco na alfabetização sob a perspectiva territorial e racial permite compreender como essas desigualdades ocorrem localmente e pode ajudar no planejamento de políticas públicas mais equitativas.

Estudos que mapeiam desigualdades regionais e racionais de alfabetização podem fornecer uma compreensão valiosa sobre a efetividade do sistema educacional nacional, permitindo identificar áreas prioritárias para intervenção e sugerir alocação de recursos mais eficiente e justa (Sultana, 2025). Ao promover ajuda em diferentes setores como educação, planejamento territorial e políticas sociais, com essas análises pode se contribuir com formulação de políticas públicas voltadas à educação eficaz e bem distribuída.

Dentre as estatísticas espaciais, o Índice de Moran Global e Local destacam-se por avaliar a autocorrelação espacial, que consiste na investigação de semelhanças e diferenças nos valores observados em uma determinada área e seus vizinhos. O índice de Moran Local permite examinar a relação entre cada polígono e seus vizinhos imediatos, considerando a covariância espacial que possibilita identificar áreas de homogeneidade e heterogeneidade regionais (Anselin, 1995). Quando os valores de uma unidade tendem a se assemelhar com as outras áreas adjacentes, há evidência de autocorrelação espacial, pois as informações não se restringem ao limite da unidade territorial, mas se propagam ao seu entorno (Louzada; Bearzoti; Carvalho, 2006).

Diante disso, esta pesquisa tem como objetivo analisar a distribuição espacial dos níveis de alfabetização entre diferentes grupos raciais nos municípios do estado do Piauí, identificando padrões de autocorrelação espacial e áreas críticas por meio dos Índices de Moran Global e Local, com vistas a subsidiar políticas públicas direcionadas à redução das desigualdades educacionais regionais e raciais.

2 METODOLOGIA

Esta pesquisa é de natureza quantitativa e exploratória, com foco em análise espacial e estatística descritiva dos percentuais de alfabetização da população por raça/cor nos municípios do estado do Piauí. O processo metodológico descrito a seguir, envolveu etapas, como a coleta dos dados e a análise estatística espacial, utilizando ferramentas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e softwares estatísticos especializados.

2.1 Área de estudo

A área de estudo compreende os municípios do estado do Piauí, localizado na região Nordeste do Brasil. É composto por 224 municípios e aproximadamente 3.269.200 habitantes segundo o censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Possui áreas de semiárido, com predominância da caatinga na sua porção norte e leste e cerrado na região mais a sudoeste e sul, possui grandes áreas de produção agrícola e pecuária no sul do estado. A sua cidade mais populosa é sua capital Teresina com aproximadamente 866.300 moradores. O Piauí é o 3º estado com menor percentual de indígenas segundo o IBGE.

2.2 Fonte dos dados

Os dados utilizados foram obtidos a partir do Censo Demográfico 2022, realizado pelo IBGE. A base de dados apresenta informações, por município, sobre a taxa de alfabetização da população residente, desagregadas por raça/cor, idade e sexo.

Para os objetivos deste estudo, foram consideradas exclusivamente as variáveis por raça/cor (negros, brancos, amarelos, indígenas e pardos), sem distinção por idade ou sexo, embora presentes na base de dados original. A tabela de referência utilizada foi a intitulada “Taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais de idade por sexo, cor ou raça e grupos de idade” (IBGE, 2024), a qual integra a publicação oficial do censo demográfico referente à alfabetização.

Segundo a documentação metodológica do censo, a taxa de alfabetização foi apurada de forma indireta, com base na declaração do entrevistado em resposta à pergunta “Sabe ler e escrever?”, constante do Questionário Básico do Censo Demográfico 2022 (IBGE, 2024). Esse procedimento segue as recomendações internacionais estabelecidas no documento *Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, Revision 3*, elaborado pela Organização das Nações Unidas (United Nations, 2017).

Para cada município, a taxa de alfabetização, conforme definida pelo IBGE, corresponde à proporção percentual da população residente de 15 anos ou mais, no grupo racial considerado. Essa taxa foi calculada como a razão entre o número de pessoas alfabetizadas no respectivo grupo racial e o total da população residente do mesmo grupo racial, multiplicada por 100, conforme a Equação (1):

$$\text{Taxa de alfabetização} = \left(\frac{\text{Número de pessoas alfabetizadas (para o respectivo grupo)}}{\text{População residente (para o respectivo grupo)}} \right) \times 100 \quad (1)$$

2.3 Preparação e tratamento dos dados

As informações foram organizadas em planilhas Excel, nas quais valores ausentes nas categorias indígenas e amarelos foram tratados como nulos para não gerar inconsistências nos resultados. Posteriormente, as planilhas foram exportadas em formato CSV (Comma-Separated Values) para integração com os softwares utilizados.

A base cartográfica vetorial dos municípios do Piauí (formato *shapefile*) foi obtida no IBGE e utilizada para unir as informações estatísticas à geometria dos municípios.

2.4 Análise espacial descritiva

A análise inicial consistiu na geração de mapas coropléticos para visualização da distribuição espacial dos percentuais de alfabetização entre os grupos raciais. Esses mapas foram gerados no software livre QGIS Desktop 3.34.14, utilizando o método de classificação em intervalos iguais em seis classes. A técnica funciona a partir da definição de um número fixo de intervalos que cobrem todo o domínio dos dados, cada intervalo possui o mesmo tamanho e representa uma vizinhança. Os dados são, então, alocados nesses intervalos com base em seus valores, possibilitando a análise local de padrões, cálculo de médias parciais ou a categorização dos pontos. Essa abordagem facilita a comparação entre os diferentes grupos raciais, sobretudo em um estudo exploratório como este, cujo objetivo é descrever padrões gerais de distribuição espacial da alfabetização.

2.5 Análise de autocorrelação espacial

Após a etapa de visualização cartográfica, os arquivos *shapefile*, contendo os dados de alfabetização vinculados aos polígonos municipais, foram processados no software GeoDa, especializado em análise estatística espacial. Inicialmente, calculou-se o Índice de Moran Global, utilizado para avaliar a autocorrelação espacial, indicando se valores semelhantes (autocorrelação positiva) ou dissimilares (autocorrelação negativa) tendem a se agrupar (Ibourk; Raoui, 2025). Embora essa medida ofereça uma visão geral do padrão espacial, ela não detecta variações localizadas ou padrões de agrupamento específicos.

Para isso, aplicaram-se os Indicadores Locais de Associação Espacial (LISA), em análise univariada, o Índice de Moran Local proposto por Anselin (1995), que permite identificar agrupamentos significativos em torno de cada município. O diagrama de dispersão de Moran representa esses padrões, comparando os valores observados de cada município (eixo x) com a média ponderada de seus vizinhos (eixo y). Sendo dividido em quatro quadrantes: Q1 (alto-alto) e Q3 (baixo-baixo) indicam autocorrelação positiva; Q2 (alto-baixo) e Q4 (baixo-alto), negativa.

Os resultados obtidos por meio do LISA permitiram classificar os municípios em cinco categorias: alto-alto (valores elevados cercados por elevados), baixo-baixo (valores baixos cercados por baixos), alto-baixo (valores elevados cercados por baixos), baixo-alto (valores baixos cercados por elevados) e não significativos. Essas categorias ajudam a interpretar se as taxas de alfabetização estão espacialmente agrupadas, dispersas ou distribuídas aleatoriamente.

Para a definição das relações espaciais entre os municípios, adotou-se uma matriz de continuidade do tipo “rainha” de primeira ordem, que considera como vizinhos todos os municípios que compartilham uma fronteira ou vértice. A significância estatística das associações foi avaliada por testes de permutação aleatória com 999 permutações, e os níveis de significância adotados foram de 5%, 1% e 0,1%, indicando, respectivamente, confiança de 95%, 99% e 99,9% de que os padrões observados não ocorreram ao acaso (Tabela 1).

Tabela 1 - Níveis de significância adotados para os testes de autocorrelação espacial.

P valor	Nível de Significância	Interpretação
p = 0,05	5%	95% de confiança que o padrão observado não é aleatório
p = 0,01	1%	99% de confiança, indica associação espacial muito significativa
p = 0,001	0,1%	Confiança de 99 % evidência estatística extremamente forte

Fonte: Os autores (2025).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados revelam importantes diferenças nas taxas de alfabetização entre o estado do Piauí e a média nacional, tanto no total da população quanto nos recortes por faixa etária e raça/cor. Em termos globais, a taxa de alfabetização no Brasil foi de 93,00%, enquanto no Piauí esse índice foi inferior, alcançando 85,69%. Esse resultado posiciona o estado significativamente abaixo da média nacional, evidenciando um cenário persistente de desigualdade regional no acesso à educação básica.

O Piauí apresenta boas taxas de alfabetização entre os jovens de 15 a 19 anos (97,58%), próximas à média nacional (98,46%). No entanto, nas faixas etárias mais altas, as diferenças se acentuam. Para a população de 25 a 34 anos, a taxa no Piauí é de 93,67%, abaixo da média nacional (98,04%). A disparidade é ainda maior entre os maiores de 65 anos, com 57,89% no Piauí, contra 79,75% no Brasil. Isso indica que o analfabetismo é um problema mais grave nas gerações mais velhas, refletindo desigualdades educacionais históricas.

No recorte por raça/cor, também se verificam desigualdades expressivas. Na média nacional, a maior taxa de alfabetização é observada entre os amarelos (97,51%), seguidos pelos brancos (95,66%), pretos (89,86%), pardos (91,20%) e indígenas (83,94%). No Piauí, por outro lado, as taxas são consistentemente inferiores em todos os grupos: brancos (92,79%), pretos (78,90%), pardos (83,45%), amarelos (95,66%) e indígenas (77,38%). Nota-se, especialmente, uma acentuada desvantagem dos pretos e indígenas, cujas taxas de alfabetização no Piauí são cerca de 10 pontos percentuais inferiores às respectivas médias nacionais. Esses resultados refletem a persistência de desigualdades raciais no acesso à educação, evidenciando a necessidade de políticas públicas focalizadas nesses grupos vulneráveis.

Para compreender as desigualdades educacionais no estado do Piauí, foi analisada a distribuição espacial das taxas de alfabetização entre os diferentes grupos raciais. A Figura 1 apresenta a distribuição da alfabetização entre a população parda, que constitui o maior contingente populacional do estado, com percentuais variando entre 64,4% e 92,8%. Observa-se que essa população apresenta marcantes desigualdades regionais, com concentração de municípios com taxas acima de 83,3% predominantemente no sul e sudoeste, refletindo núcleos locais de maior alfabetização. Em contraste, os menores percentuais, entre 64,4% e 73,9%, distribuem-se pelo norte, leste e sudeste do estado. Cidades como Teresina (92,79%), Floriano (90,12%) e Curimatá (88,23%) destacam-se com os maiores índices entre os pardos. Esses achados corroboram a hierarquização já identificada por Beltrão (2003), segundo a qual populações pardas e pretas apresentam sistematicamente os menores níveis de alfabetização, refletindo desigualdades históricas (Vieira, 2019).

Figura 1 - Distribuição espacial da taxa de alfabetização da população parda (à direita), brancos (ao meio) e negros (à esquerda), nos municípios do estado do Piauí, 2022.

Fonte: Os autores (2025).

A população branca, segundo maior grupo do estado, apresenta taxas variando de 67,3% a 95,3%. Os maiores percentuais (acima de 90,6%) concentram-se em municípios do sul e sudoeste, coincidentes com parte dos agrupamentos identificados entre os pardos. Já os menores índices (entre 67,3% e 76,6%) ocorrem, em sua maioria, nas regiões centro-leste e norte. Municípios como Teresina, Floriano, Bom Jesus, Parnaguá, São Raimundo Nonato,

Curimatá, Corrente e Uruçuí apresentam taxas superiores a 90%, confirmando uma tendência de núcleos de alta alfabetização, embora mais pontuais que entre os pardos.

A distribuição da alfabetização da população negra apresenta a maior disparidade entre os grupos analisados, com variação de 45,6% a 89,6%. Os menores índices (45,6% a 60,3%) concentram-se principalmente no centro-norte, leste e porções isoladas do centro do estado, enquanto as maiores taxas (acima de 82,3%) se localizam no sudoeste e sul. Apenas nove municípios apresentam percentuais superiores a 80% para a população negra, evidenciando a vulnerabilidade educacional desse grupo. Os núcleos mais altos também coincidem com cidades como Teresina, Floriano e Bom Jesus, enquanto as taxas mais baixas se espalham mais em todo o estado.

Para as populações indígena e amarela, a análise evidencia elevada fragmentação dos dados, com grande número de municípios sem informações disponíveis, reflexo da baixa representatividade populacional desses grupos no estado segundo o Censo de 2022. Essa pequena participação demográfica contribui para a alta proporção de valores ausentes ou inexpressivos nos registros censitários, tornando mais difícil a identificação de padrões espaciais consistentes. Entre os indígenas, 57 municípios apresentam 100% de alfabetização, enquanto 74 não possuem dados reportados. Nos municípios com informações disponíveis, observa-se a presença de agrupamentos pontuais dispersos em distintas regiões, mas sem continuidade espacial consolidada. Situação semelhante ocorre para a população amarela, com 46 municípios apresentando 100% de alfabetização e 89 sem dados reportados. Quando presentes, os maiores índices concentram-se em municípios do norte, sudoeste e extremo sul, mas os padrões também são fragmentados e irregulares. Esses resultados indicam que a baixa magnitude populacional dos grupos indígenas e amarelos no Piauí não apenas influencia os valores das taxas, mas também limita a robustez das inferências espaciais sobre a alfabetização desses grupos.

Figura 4 - Distribuição espacial da taxa de alfabetização das populações indígena (à esquerda) e amarela (à direita) nos municípios do estado do Piauí, 2022.

Fonte: Os autores (2025).

Para complementar a análise descritiva das taxas de alfabetização, foram realizados testes de autocorrelação espacial com o objetivo de identificar padrões geográficos significativos na distribuição da alfabetização entre os diferentes grupos raciais nos 224 municípios do estado do Piauí. A análise espacial foi conduzida com base nos Índices de Moran Global e Local (LISA), utilizando uma matriz de vizinhança do tipo “rainha” de primeira ordem e 999 permutações aleatórias para o cálculo dos níveis de significância. Esses testes permitiram avaliar a existência de dependência espacial e a presença de agrupamentos estatisticamente significativos de altos ou baixos níveis de alfabetização nos municípios vizinhos. Os resultados da autocorrelação espacial são apresentados a seguir, organizados por grupo racial.

3.1 Padrões espaciais de alfabetização da população parda

Iniciando pelos resultados referentes à população parda, a primeira análise realizada foi do Índice de Moran Global, representado pelo diagrama de dispersão de Moran apresentado na Figura 5 (à direita). Para a taxa de alfabetização desse grupo, o Índice de Moran Global foi de 0,341, indicando a presença de autocorrelação espacial

positiva moderada entre os municípios do Piauí. Esse resultado significa que municípios com altos (ou baixos) níveis de alfabetização tendem a ser vizinhos de outros municípios com níveis semelhantes, evidenciando dependência espacial positiva. A estatística apresentou significância robusta, com p-valor de 0,001, calculado a partir de 999 permutações aleatórias, o que permite rejeitar a hipótese nula de ausência de autocorrelação espacial. O z-score associado ao índice foi de 8,2549, reforçando a significância estatística do resultado. O z-score expressa a distância do valor observado em relação à média esperada sob a hipótese nula, em unidades de desvio padrão; valores elevados, como o encontrado neste estudo, confirmam a evidência de agrupamento espacial positivo nos dados.

Figura 5 - Mapa de agrupamento LISA (à esquerda) e diagrama de dispersão de Moran (à direita) para a taxa de alfabetização da população parda nos municípios do estado do Piauí

Fonte: Os autores (2025).

A análise local, representada pelo mapa de agrupamentos LISA na Figura 5 (à esquerda), revelou a configuração espacial dos clusters. Destaca-se um núcleo bem definido de *clusters* Alto–Alto no sudoeste do estado, além de outro na região centro-norte, próximo a Teresina, indicando áreas de concentração de altos índices de alfabetização entre a população parda.

Em contraste, observaram-se clusters Baixo–Baixo nas regiões centro-leste e norte, evidenciando uma concentração de baixos níveis de alfabetização. Adicionalmente, foram observados, de forma pontual, *clusters* do tipo Alto–Baixo e Baixo–Alto, que podem indicar áreas de transição entre regiões com padrões opostos ou mesmo comportamentos atípicos na distribuição espacial da alfabetização.

3.2 Padrões espaciais de alfabetização da população branca

Para a população branca, o Índice de Moran Global foi de 0,261, indicando uma autocorrelação espacial positiva moderada entre os municípios do Piauí (Figura 6, à direita). A estatística apresentou significância, com p-valor de 0,001, calculado a partir de 999 permutações aleatórias, o que permite rejeitar a hipótese nula de ausência de autocorrelação espacial. O z-score associado ao índice foi de 6,3858, reforçando a evidência estatística do padrão observado.

A análise local, apresentada no mapa de agrupamento LISA (Figura 6, à esquerda), destaca um núcleo bem definido de *clusters* Alto–Alto concentrado na região sudoeste do estado, indicando uma área de altos índices de alfabetização cercada por municípios igualmente favorecidos. Em contraste, os clusters Baixo–Baixo aparecem em pequenos agrupamentos nas regiões norte e leste do estado. Os padrões Alto–Baixo e Baixo–Alto aparecem de forma pontual, próximos às bordas dos *clusters* Alto–Alto no sudoeste e em áreas dispersas do centro-leste, indicando municípios que se destacam por apresentar altas taxas de alfabetização em contextos vizinhos desfavoráveis ou, inversamente, baixos índices em regiões com desempenho elevado. Esses comportamentos contrastantes sugerem possíveis “ilhas” de exceção, associadas a desigualdades internas ou a fatores locais específicos.

Figura 6 - Mapa de agrupamento LISA (à esquerda) e diagrama de dispersão de Moran (à direita) para a taxa de alfabetização da população branca nos municípios do estado do Piauí.

Fonte: Os autores (2025).

3.3 Padrões espaciais de alfabetização da população negra

Para a população negra, o Índice de Moran Global foi de 0,297, indicando uma autocorrelação espacial positiva moderada entre os municípios do Piauí (Figura 7, à direita). A estatística apresentou significância, com *p*-valor de 0,001, rejeitando a hipótese nula de ausência de autocorrelação espacial. O z-score associado ao índice foi de 7,3403, reforçando a evidência estatística de dependência espacial positiva para a taxa de alfabetização desse grupo.

Figura 7 - Mapa de agrupamento LISA (à esquerda) e diagrama de dispersão de Moran (à direita) para a taxa de alfabetização da população negra nos municípios do estado do Piauí

Fonte: Os autores (2025).

A análise local, apresentada no mapa de agrupamento LISA (Figura 7, à esquerda), evidencia um núcleo bem definido de *clusters* Alto-Alto na região sul e sudoeste do estado, indicando concentração de municípios com elevados índices de alfabetização cercados por outros com desempenho semelhante. Também se observa um pequeno agrupamento Alto-Alto na região norte, próximo à capital, e agrupamentos consideráveis de Baixo-Baixo distribuídos na região leste, sobretudo em áreas fronteiriças do estado, evidenciando aglomerados de baixos níveis de alfabetização em municípios vizinhos. Os padrões Alto-Baixo e Baixo-Alto aparecem de forma pontual e dispersa, sem configuração espacial padronizada

3.4 Padrões espaciais de alfabetização da população indígena

Para a população indígena, o Índice de Moran Global foi de $-0,026$, indicando ausência de autocorrelação espacial significativa entre os municípios do Piauí. Esse resultado sugere que os níveis de alfabetização dessa população estão distribuídos de forma aleatória, sem evidência de dependência espacial positiva ou negativa. A estatística apresentou *p*-valor de 0,306 e *z*-score de $-0,5480$, ambos estatisticamente não significativos, confirmando que os padrões observados não diferem do que seria esperado ao acaso. Os municípios com maior quantidade de indígenas segundo o censo do IBGE em 2022 foram: Piripiri e Teresina com 1370 e 1253 autodeclarados respectivamente, Lagoa de São Francisco com 681 e Paulistana apresentando 628 indivíduos e somente mais duas cidades apresentam mais de 300 indígenas sendo Currais e Bom Jesus

Figura 8 - Mapa de agrupamento LISA (à esquerda) e diagrama de dispersão de Moran (à direita) para a taxa de alfabetização da população indígena nos municípios do estado do Piauí

Fonte: Os autores (2025).

A análise local, apresentada no mapa de agrupamentos LISA (Figura 8, à esquerda), revela uma configuração bastante dispersa, com grande predominância de municípios classificados como não significantes, reflexo direto da elevada proporção de localidades sem dados disponíveis para essa população. Apesar disso, identificam-se pequenos agrupamentos Alto–Alto nas regiões sudoeste, extremo sudeste e norte do estado, bem como um único município com padrão Baixo–Baixo no sudeste, próximo a áreas de Alto–Alto. Os padrões Alto–Baixo e Baixo–Alto aparecem de forma pontual e isolada, sem formar núcleos consistentes.

3.5 Padrões espaciais de alfabetização da população amarela

Para a população amarela, o Índice de Moran Global foi de 0,129, indicando uma autocorrelação espacial positiva fraca para a taxa de alfabetização desse grupo no Piauí (Figura 9, à direita). Esse resultado sugere uma tendência modesta de municípios com altos (ou baixos) índices de alfabetização estarem próximos de outros municípios com características semelhantes. A estatística apresentou *p*-valor de 0,003 e *z*-score de 3,3619, ambos estatisticamente significativos, permitindo rejeitar a hipótese nula de ausência de autocorrelação espacial e evidenciando a existência de padrões espaciais não aleatórios, ainda que de baixa intensidade.

A análise local, apresentada no mapa de agrupamentos LISA (Figura 9, à esquerda), revela uma distribuição espacial bastante fragmentada. Pequenos agrupamentos Alto–Alto são observados nas regiões sudoeste e norte do estado, com alguns pontos isolados em outras regiões, indicando municípios com altos índices de alfabetização cercados por vizinhos também com alto desempenho. Um pequeno agrupamento Baixo–Baixo é identificado na região central, refletindo um núcleo de baixos índices cercados por municípios igualmente desfavorecidos. Além disso, aparecem agrupamentos pontuais de Alto–Baixo e Baixo–Alto, sugerindo zonas de transição ou municípios com comportamento discrepante em relação ao entorno.

Assim como observado para a população indígena, a análise da população amarela é limitada pela alta proporção de municípios com dados faltantes ou inexpressivos, resultando em 189 municípios classificados como não significantes no teste local. Essa limitação demográfica gera lacunas na análise espacial e contribui para a dispersão dos agrupamentos identificados.

Figura 9 - Mapa de agrupamento LISA (à esquerda) e diagrama de dispersão de Moran (à direita) para a taxa de alfabetização da população amarela nos municípios do estado do Piauí

Fonte: Os autores (2025).

4 CONCLUSÃO

A análise da distribuição espacial da alfabetização nos municípios do Piauí revelou que a educação não é distribuída de forma homogênea, segue padrões geográficos e raciais que refletem e reforçam desigualdades históricas. Os resultados obtidos por meio dos índices de Moran Global e Local demonstraram uma forte autocorrelação espacial, particularmente para as populações parda, branca e negra, confirmando que os níveis de alfabetização em um município estão diretamente relacionados aos níveis de seus vizinhos. Essa dependência espacial criou *clusters* de alta alfabetização no sul e sudoeste e de baixa alfabetização no norte e leste do estado.

Esses padrões geográficos têm implicações significativas para o planejamento de políticas públicas. A persistência de agrupamentos alto-alto e baixo-baixo demonstraram que os desafios educacionais são de natureza regional e não se restringem a municípios isolados. Isso sugere que as intervenções educacionais precisam ser pensadas e implementadas em escala regional. Com a colaboração entre municípios vizinhos em regiões de baixa alfabetização pode ser crucial para otimizar recursos e compartilhar estratégias, abordando as causas sistêmicas que causam a desigualdade.

A análise também reforça as desigualdades raciais. As taxas de alfabetização são inferiores à média nacional em todas as raças, mas principalmente para as populações negras e indígenas no Piauí que são 10 pontos percentuais abaixo da média nacional, evidenciando uma vulnerabilidade educacional acentuada nesses grupos. Isso indica que políticas educacionais não podem ser neutras, elas devem ser estruturadas com foco e direcionadas a grupos específicos e regiões que foram historicamente marginalizadas. A escassez de dados para as populações indígena e amarela, limitaram a análise de autocorrelação espacial, e é uma preocupação adicional, pois sugere uma invisibilidade estatística que pode ocultar a verdadeira extensão das desigualdades e dificultar o desenvolvimento de políticas públicas eficazes para esses grupos.

A persistência dessas disparidades no Piauí, especialmente em relação à média nacional, destaca a urgência de políticas educacionais territorializadas que priorizem a redução das desigualdades estruturais, focadas nos locais com maiores agrupamentos baixo-baixo que sugerem muitos municípios com uma baixa média no percentual de alfabetização. A alfabetização é um pilar para o desenvolvimento humano e social, e sua distribuição desigual compromete o acesso à informação, contribuindo para a exclusão social.

Este estudo demonstra a importância do uso de métodos de análise espacial para compreender a complexidade das desigualdades educacionais. No entanto, mais pesquisas são necessárias para aprofundar o entendimento desses fenômenos. Os estudos futuros devem se concentrar em identificar as causas sociais e econômicas que levam à formação desses agrupamentos, como a infraestrutura educacional, o acesso a recursos ou fatores socioeconômicos regionais. Além disso, a investigação da relação entre a alfabetização e outros indicadores de desenvolvimento humano pode quantificar o impacto da desigualdade na qualidade de vida das populações do Piauí. Por fim, a expansão da análise para outros estados ou regiões com características semelhantes pode verificar se os padrões observados se repetem em outros contextos, contribuindo para um entendimento mais amplo das desigualdades educacionais no Brasil.

5 REFERÊNCIAS

- ANSELIN, Luc. **Local Indicators of Spatial Association—LISA**. *Geographical Analysis*, [s. l.], v. 27, n. 2, p. 93–115, abr. 1995. <https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x>.
- BELTRÃO, Kaizô Iwakami. **Alfabetização por sexo e raça no Brasil: um modelo linear generalizado para explicar a evolução no período 1940-2000**. 2003.
- IBGE. **Censo demográfico 2022: alfabetização: resultados do universo**. Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Série CD. ISSN 0104-3145.
- IBOURK, Aomar; RAOUI, Soukaina. **Territorial obstacles causing early school dropout in Morocco: Multivariate spatial analysis**. *Heliyon*, v. 11, n. 1, p. e0317030, 2025.
- LOUZADA, João Marcos; BEARZOTI, Eduardo; CARVALHO, Dulcinéia De. **Avaliação e aplicação de testes para a detecção da autocorrelação espacial usando marcadores genéticos**. *Ciência e Agrotecnologia*, [s. l.], v. 30, n. 2, p. 206–213, abr. 2006. <https://doi.org/10.1590/S1413-70542006000200003>.
- LUZARDO, Antonio José Rocha. **ANÁLISE ESPACIAL EXPLORATÓRIA COM O EMPREGO DO ÍNDICE DE MORAN**. [s. l.], v. 19, n. 40, [s. d.]. .
- OCDE. **PISA 2022 Resultados Brasil**. Brasília: Inep, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br>. Acesso em: 19 jul. 2025.
- SULTANA, Afroza et al. **Modeling spatial and temporal variability in educational development index of Bangladesh using socio-economic, and demographic data, 2001–2021: A Bayesian approach**. *PloS one*, v. 20, n. 3, p. e0317030, 2025.
- UNITED NATIONS. **Principles and recommendations for population and housing censuses**. Revision 3. New York: United Nations, 2017. Disponível em: https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/Population-andHousing-Censuses/Series_M67rev3-E.pdf. Acesso em: 19 jul. 2025.
- VIEIRA, Ana Martha Santos. **Mapeamento da Meta 9-alfabetização e alfabetismo funcional de jovens e adultos do Plano Nacional de Educação 2014-2024 nos estados do cerrado Centro-Norte do Brasil**. [sn], 2019.
- WINDISH, Donna M.; DIENER-WEST, Marie. **A clinician-educator’s roadmap to choosing and interpreting statistical tests**. *Journal of General Internal Medicine*, [s. l.], v. 21, n. 6, p. 656–660, 1 jun. 2006. <https://doi.org/10.1111/j.1525-1497.2006.00390.x>.